

УДК. 633.35.632

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНОГО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО БИОУДОБРЕНИЯ (КМУ)

Шаробиддинов Зухриддин

Главный специалист Ассоциации Агробизнеса Таджикистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935685>

Общеизвестно, что цена химизации сельского хозяйства оказалась слышком высокой ,если непредельной: нарушена саморегуляция в живой природе, уничтожена ядохимикатами естественная почвенная микрофлора,ослаблены защитные силы растений, животных и человека. Теперь стало окончательно ясно ,что минеральные удобрения действуют как допинг, выжимая последние силы почву и природу. А чтобы истощенная почва могла давать хороший урожай,необходимо вносить в нее удобрения хорошо сбалансированные хотя бы по макро- и микроэлементам,что практически невозможно из-за крайней дороговизны мероприятий необходимых для поддержания такого баланса. Но и сбалансированное питание не может восстановить микрофлору и почве биологически активные вещества включающие ферменты, витамины,кислоты и.т.д.,т.е.то,что обычно называют биогумусом. А без них ни почва ни растения не могут быть здоровыми и давать хорошие урожаи.

Решить эту проблему призвана почвенная микробиология. Почвенная микробиология одновременно детально изучает естественные среды обитания почвенных микроорганизмов их распространение качественный и количественный состав, особенности их обмена веществ и участие в круговороте элементов в биосфере их взаимодействие друг с другом и с абиогенными факторами макро и микроокружения. К этому следует добавить,что к миру микроорганизмов сейчас относят бесчисленное множество микроскопических существ принадлежащих к истинным микроорганизмам, так к животным и растениям.

Почвенная микробиология теснейшим образом связана с сельскохозяйственным производством. Ряд наиболее острых проблем связанных с уменьшением плодородия почв нередко успешно решается с помощью микробиологов. Почвенные микроорганизмы являются высокочувствительными индикаторами отражающими любые малейшие изменения происходящие в почве. Плодородная «здоровая» почва характеризуется динамическим равновесием определенного ее количества и качеством эффективных микроорганизмов. Несомненно что современное прогрессивное земледелие основывающееся на культивировании высокоурожайных сортов растений немислимо без использования химических средств защиты растений от вредителей и паразитов освобождения полей от сорняков. Тем не менее применение на практике широкого спектра реагентов (реагенты-это вещества, которые необходимы для проведения химической реакции)приводит к возникновению острых экологических проблем ,накоплению в почве трудно разлагаемых опасных для человека и животных химикатов. Решение этой проблемы так же за специалистами по почвенной микробиологии. Микробиологи активно участвуют в подборе быстроразлагающихся безопасных и не образующих токсических промежуточных продуктов биологических средств защиты растений-**биоцидов**.

Огромное практическое значение имеет решении проблемы биологической фиксации азота атмосферы. Исследования последних лет заметно повысили интерес работников сельского хозяйства к этому явлению. Установлено что кроме известных давно

нескольких микроорганизмов азотфиксаторов (Представитель рода Азотобактер) большое количество свободно живущих почвенных микроорганизмов способно активно фиксировать атмосферный азот. Вклад микробов в обогащение почвы даровым азотом и в питании растений оказался более значительным, чем предполагалось. В связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства и расширением посевных площадей обострилась проблема обеспечения растений фосфором. Ископаемые запасы этого элемента недостаточны, в тоже время фосфор в отличие от других важнейших элементов минерального питания связывается в почве, исключается из круговорота. Поэтому микробиологические исследования по трансформации фосфора в природе (в частности мобилизации труднорастворимых фосфатов) также весьма актуальны. Как было отмечено выше, состояние почвы и ее плодородие во многом зависят от деятельности живых организмов. Почву населяет большое количество различных организмов: высшие зеленные растения, микроорганизмы, низшие растения:(грибы, водоросли, актиномицеты) и др. растительные и животного происхождения. Их деятельность приводят к обогащению почвы органическим веществом, химическому и механическому воздействию на мертвое органическое вещество в процессе его разложения. В результате этой деятельности в почве аккумулируется органика и органоминеральные соединения, повышается плодородие почв.

В околокорневой зоне растений называемой ризосферой бактерий особенно много: они образуют зону интенсивного размножения и повышенной активности. Микрофлора ризосферной зоны почвы значительно богаче, разнообразнее и отличается специфичностью для каждого вида растений. Микроорганизмы обладают положительным хемотаксисом (это движение организма в ответ на химический раздражитель) в отношении корневых выделений растений, и участвуя в процессах минерализации органических соединений, обеспечивают растения легко усваиваемыми минеральными веществами. Микроорганизмы почвы способны размножаться при температуре от 0°C до 20°C психрофиллы, при $20-45^{\circ}\text{C}$ мезофиллы; $40-70^{\circ}\text{C}$ – термофиллы. Количество микроорганизмов в почве достигает несколько миллиардов в 1 грамме. Живая масса микроорганизмов в почве на 1 га в среднем составляет около 1000 кг. Таким образом «здоровая» плодородная почва характеризуется динамическим равновесием определенных видов микроорганизмов, ответственных за протекание различных химических реакций. Практика показала что новая технология может сделать значительный вклад в общее улучшение экологического состояния нашей планеты, решая проблему загрязнения методом крупных очистительных операций. Применение этой технологии в сельском хозяйстве позволяет экономически эффективно обеспечить население продуктами питания экологически чистого высокого качества при бережном использовании наших столь драгоценных ресурсов, что приведет к улучшению здоровья населения и восстановлению плодородия почвы. Очевидно, что развитие новых агро технологий основанных на научном знании способных восстанавливать первородное плодородие почв в настоящее время становится наиболее перспективным.

Вот почему нам представляется что будущее сельского хозяйства в использовании Комплексных Микробиологических Удобрений (КМУ) –экологически чистых бактериальных препаратов представляющих собой высококонцентрированную суспензию чистых культур полезных почвенных микроорганизмов способствующих улучшению питания растений. Уникальность данных препаратов данных препаратов заключается в том что в них содержатся не питательные компоненты для растений, которые накапливаются

в почве и плохо разлагаются а только почвенные микроорганизмы. Эти полезные микроорганизмы естественным путем обогащают почву азотом разлагают накопившиеся в почве трудно доступные для растений фосфорные и калийные минеральные удобрения. Переводя их в доступные хорошо усваиваемые сельскохозяйственными растениями формы увеличивают содержание гумуса и пористость почвы, повышают иммунитет сельскохозяйственных растений к различным заболеваниям. Здесь неоспоримых успехов достигла КМУ технология, разработанная Российскими учеными НПО «Восток». КМУ ассоциация различных аэробных и анаэробных групп естественных полезных почвенных микроорганизмов. КМУ повышает плодородия почв способствует рекультивации земель, улучшает экологию среды обитания сельхоз растений. Применение КМУ усиливает микробиологические процессы в почве. Опытные испытания этого весьма эффективного и экологически безопасного био удобрения для улучшения состава почвы и повышения ее плодородия были начаты в Ферганской области Узбекистана.

В 2002 году по инициативе НПО «ВОСТОК» и при поддержке областного хокимиата (Постановление хокима Ферганской области за №67 от 1.03.2002 г.) совместно с Ферганским областным управлением сельского и водного хозяйства на площадях 1-2 фермерских хозяйств (более 50 га) колхоза «Кувасай» города Кувасай Ферганской области в установленном порядке были проведены полевые испытания КМУ–препарата. В процессе эксперимента были изучены агрохимические санитарно –микробиологические показатели и плодородие почвы, а также количество усваиваемого фосфора, калия и азота. В экспериментах участвовали ученые и специалисты–почвоведы: агрономы, микробиологи, эпидемиологи, агрохимики, биологи и биофизики и в результате получен большой экономический эффект от этих экспериментов на местах.

REFERENCES

1. Бушуева, В. И. Галега восточная: монография. 2-е изд., доп. / В. И. Бушуева, Г. И. Тарануха. – Минск: Экоперспектива, 2009. – 204 с.
2. Питательность и качество сенажа из козлятника восточного в разные фазы его вегетации / Г. А. Симонов [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2010. – Т. 4, № 28-1. – С. 91–92.
3. Черепок, И. А. Галега восточная / И. А. Черепок // Земледелие и защита растений. – 2017. – №1. – С. 31–33.